

यूजीसी केयर लिस्ट-85
जुलाई-सितंबर 2021
वर्ष 11, अंक-23

मूल्य-100/-
ISSN NO. 2320-5733

समसामयिक सृजन

समकालीन साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति का संगम

समसामयिक सृजन

साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का संगम

संरक्षक

डॉ. प्रभात कुमार

प्रधान संपादक एवं परामर्श

डॉ. रमा

संपादक

डॉ. महेंद्र प्रजापति

संपादन सहयोग

रीमा प्रजापति

आवरण चित्र

डॉ. प्रेम प्रकाश मीणा

ले-आउट

हर्ष कंभ्यूटर्स

संपादकीय कार्यालय

मकान नं. 189, ब्लॉक-गृच

विन्नासपुरी, नई दिल्ली-110018

पत्राचार

एफ-114, नृतीय तल, SLF, वेद विहार

विहार : शंकर विहार ऑटो स्टैंड, लोनी

याजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102

सदस्यता

आजीवन : 5000/-रुपए

संपर्क : 9871907081

वेबसाइट : www.samsamyaiksrijan.com

Email : samsamyaik.srijan@gmail.com

प्रकाशन एवं मुद्रण

हरिन्द तिवारी

हंस प्रकाशन, दिल्ली

फोन : 7217610640, 9868561340

ईमेल : hansprakashan88@gmail.com

वेबसाइट : www.hansprakashan.com

	पृ.सं.
• प्रवासी साहित्य : वर्तमान संदर्भ : प्रो. खेमसिंह इंदोरिया	5
• भारत में डिजिटल मीडिया को नियोजित करने की आवश्यकताएँ एवं प्रयास : डॉ. परमवीर सिंह	8
• 'गिलिगडु' में अपनत्व खोजती वृद्ध जिंदगियाँ : डॉ. अनिता प्रजापत	12
• हिंदी कविता में अभिव्यक्ति का स्वी पक्ष : डॉ. अश्वथि	15
• भूमंडलीकरण के युग में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एक शोध परक अध्ययन : डॉ. धर्मेश कुमार खटीक	18
• कोविड-19 महामारी के दौरान नव-माध्यमों के द्वारा स्वास्थ्य संचार का अध्ययन : डॉ. भारती बतंग	21
• डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों में सामाजिक समरसता एवं विद्वानों की राय का अध्ययन : डॉ. जयपाल मेहरा	26
• भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयास : सतिता सारस्वत	29
• "मानवीय मूल्यों के आलोक में राष्ट्रीय मानव अधिकार की प्रासंगिकता" : कृष्णदेव गव	32
• भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का एक अध्ययन : डॉ. राहुल कुमार पासवान	35
• बिहार और पिछड़ावाद की राजनीति का एक अवलोकन : अर्चना कुमारी	38
• प्राचीन काल में संचार व्यवस्था एवं सामाजिक संबद्धता का एक अवलोकन : डॉ. विवेक कुमार	42
• भारतीय विदेश नीति का सैद्धांतिक एक अवलोकन : सुधांशु श्रेष्ठ	43
• बिहार में महिलाएँ प्रशासनिक स्वातंत्र्य की राह पर : सौरभ सुमन	48
• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-अमेरिका संबंध : डॉ. गौरव कुमार शर्मा	51
• जलवायु परिवर्तन : दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्षा का बदलता स्वरूप : हंसा मीणा	54
• "राजस्थान के पुलिस प्रशासन में कांस्टेबुलरी की भूमिका" : राहुल वर्मा	57
• श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित संतों का सामाजिक दृष्टिकोण : मनजीत कौर	60
• 'मुझे चाँद चाहिए' में नारीचेतना : डॉ. सतीश कुमार पांडेय	62
• 'जल दूटता हुआ' उपन्यास में सामाजिक समस्याएँ : डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह	65
• भगवतेश इबराहिल की कविता में बिंब विधान : केशव कान्त	68
• भीडिया को सामाजिक और आर्थिक पहलूका अध्ययन : विक्रम यादविका	71

स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक तथा स्वत्वाधिकारी : डॉ. महेंद्र प्रजापति द्वारा एच-ब्लॉक, मकान नं. 189, विन्नासपुरी, नई दिल्ली-110018 से प्रकाशित।

• मंडल कमीशन एवं बिहार में पिछड़ी जातियों का उभार : राजेंद्र कुमार	209	• कृष्णा अग्निहोत्री की कहानियों में कामकाजी नारी : नीतु एस.एस.	270
• वैदिक एवं बौद्ध कालीन नारी शिक्षा- एक अध्ययन : डॉ. चंदा रानी	212	• रामनरेश त्रिपाठी जी के साहित्य में सामाजिक चेतना श्रीमती सरला माधवप्रसाद तिवारी	272
• कोरोना महामारी काल में सहकारी समितियों का योगदान डॉ. किरण कुमारी	215	• समसामयिक राजनैतिक संदर्भों में नरेश मेहता का काव्य : डॉ. संजीव कुमार	275
• कोरोना महामारी के दौरान आहार अपमिश्रण : एक समस्या : डॉ. प्रतिभा प्रिया	217	• कवि अरुण कमल का काव्य विमर्श डॉ. प्रशांत कुमार	278
• शिक्षा, समाज और संस्कृति के क्षेत्रीय आयाम बिहारीगंज के संदर्भ में : श्रिया सुमन- डॉ. कल्पना मिश्रा	219	• 'नगाड़े की तरह बजते शब्द' और आदिवासी चेतना : डॉ. के. विजय भास्कर नायडू	281
• मानवाधिकार : प्रेमचंद के अंतिम पड़ाव की कहानियों के संदर्भ में : डॉ. सिंधु सुमन	222	• जयशंकर प्रसाद की दार्शनिक चेतना में निहित आत्मवादी तत्व : डॉ. अमृता	283
• पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद : सोनी कुमारी	225	• मध्यवर्ग का जीवन-संघर्ष और मोहन राकेश का साहित्य : डॉ. रतन कुमार	286
• पुलिस : भूमिका प्रत्याशा एवं भूमिका प्रतिपादन और मानवाधिकार : तारा राम	228	• योग का वास्तविक स्वरूप : प्रो. बी.एल. जैन	288
• महेंद्र वर्मन एवं उसकी स्थापत्य शैली प्रवीण कुमार तिवारी	231	• सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के पक्षधर सुब्रह्मण्य भारती : डॉ. के. बालराजू- डॉ. उमेश कुमार सिंह	290
• गांधी की बुनियादी शिक्षा : एक दर्शन डॉ. प्रियंका सिंह	234	• भारतीय समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था डॉ. विजय मणि त्रिपाठी	292
• बंगाल और रंगमंच : मन्तु कुमार शर्मा	237	• पूर्वांचल के लोक संगीत और लोक रंगमंच की सामाजिक वैशिष्टता : डॉ. सुरेंद्र कुमार	296
• सतत विकास का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव मृत्युंजय कुमार सिंह	240	• विकलांग विमर्श के आईने में ज्यों मेहँदी को रंग : सुरेश चंद्रा	299
• जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण की महत्ता : एक अवलोकन : डॉ. मो. रफत परवेज	243	• तुलसी साहित्य चिंतन में प्रकृति एवं पर्यावरणीय संदर्भ : रामयश पाल	302
• योजना आयोग बनाम नीति आयोग : एक अध्ययन : डॉ. अरुण कुमार अमन	246	• भाषा का सामाजिक संदर्भ और हिंदी डॉ. राम विनोद रे	305
• डिजिटल इंडिया में मोबाइल का योगदान : ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में : डॉ. स्नेहा कुमारी	248	• कोविड-19 महामारी का ठेका श्रमिकों के पारिवारिक-आर्थिक जीवन पर प्रभाव की विवेचना : देवेश कुमार मेथ्राम- डॉ. सपना शर्मा सारस्वत	310
• औषधीय पौधों का संरक्षण एवं सतत विकास में योगदान : डॉ. अनिल कुमार	250	• महामारियों की तबाही और साहित्य एवं पत्रिकाओं पर उसका असर डॉ. धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव	314
• भारत नेपाल संबंध का वर्तमान परिदृश्य : सीमा विवाद के विशेष संदर्भ में डॉ. अविनाश प्रताप सिंह	253	• आधुनिक हिंदी काव्य में यथार्थवाद प्रा. डॉ. शिवाजी उत्तम चवरे	317
• तकनीकी (अभियांत्रिकी) विज्ञान का भारतीय चिंतन : डॉ. कृष्णा कुमारी- डॉरिनी पुंडीर	256	• हिंदी-सिनेमा में चित्रित आदिवासी विस्थापन मोहन लाल	320
• विकलांग व्यक्तियों का अधिकार विधेयक-2016 : डॉ. भावना सिंह	259	• भिखारी ठाकुर के लोक-नाटकों में स्त्री विमर्श प्रो. कैलाश प्रकाश सिंह	323
• भाषा की अजेयता और अज्ञेय डॉ. प्रभाकरन हेब्बार इल्लत	262	• पाती प्रेमचंद की... डॉ. विष्णु कुमार जायसवाल	326
• भारत की सांस्कृतिक विरासत का स्वरूप डॉ. अमिता जैन	265	• कामतानाथ के कहानियों में चित्रित आम आदमी की छटपटाहट : प्रविण चौगले	330
• नए इलाके के सफर में अरुण कमल अनिता कुमारी यादव	267		

जयशंकर प्रसाद की दार्शनिक चेतना में निहित आत्मवादी तत्व (कामायनी के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अमृता

दर्शन शब्द 'दृश्' धातु से करण के अर्थ में 'ल्युट्' प्रत्यय लगाकर बना है। इसका अर्थ है 'जिसके द्वारा देखा जाय'।¹ दर्शन के मूल में मानव की मननशील वृत्ति कार्य करती है। वह वृत्ति अपनी क्षमता और आयाम के अनुसार जीवन की सार्थकता और उसके इष्ट का अन्वेषण करती है। दर्शन की महत्ता जीवात्मा को विश्वात्मा के साथ जोड़ने की सफलता में निहित है। दर्शन का चिंतन-मनन बौद्धिक होते हुए भी आत्मसिद्ध होता है। भारतीय दर्शन का प्रथम दर्शन वेदों में प्राप्त होता है। वेदों के पश्चात् वेदांत और उपनिषदों में यह प्रदर्शित हुआ है। प्रकृति की अलौकिक शक्ति में देवत्व की स्थापना कर संपूर्ण प्रकृति का निर्माण करने वाली उस महान शक्ति को परमसत्ता कहा गया है। यह परमसत्ता मात्र बौद्धिक व्यापार का विषय नहीं है, अपितु यह आत्मा-परमात्मा, सुख-दुःख, संयोग-वियोग, पार्थिव-अपार्थिव जैसे द्वंद्वात्मक भावों में गुंथित चिंतन है। इन ग्रंथों ने सर्वभूत में एक ही आत्मा का दर्शन करने की शिक्षा दी। इसी के आधार पर साधना के क्षेत्र में प्रयोगात्मक रूप से इंद्रियों और मन का निग्रह, सत्य, अहिंसा, मैत्री और करुणा आदि का उपदेश दिया गया है। अधिकांश दर्शन जीवनमुक्ति को आदर्श मानते हैं। दार्शनिक आचार्यों ने देश के जीवन व चरित्र को यथेष्ट मात्रा में प्रभावित किया है। तत्व पदार्थों के विवेचन की भाषा इतनी साहित्यिक एवं संगीतमय है कि समस्त धर्म ग्रंथ एवं

दार्शनिक विवेचन एक अमूल्य साहित्य का सृजन करते हैं। संस्कृत साहित्य तो इस प्रकार की दार्शनिक सरस रचनाओं से भरा पड़ा है। श्री शंकराचार्य की 'विवेक चूडामणि', विद्यारण्य की 'पंचदशी', सुरेश्वाचार्य की 'नैषकर्म्य सिद्धि' आदि पद्य-ग्रंथ हैं।² पद्य में दार्शनिक रचनाएँ भारतवर्ष की एक स्पृहणीय विशेषता हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी दार्शनिक तत्वों के दर्शन होते हैं। दर्शन युक्त विचार-धारा से पुष्ट साहित्य का सृजन विशेषतः भक्तिकाल में देखने को मिलता है। इस समय पर पद्य रूप में धर्म, आचरण तथा अध्यात्म पक्ष का विवेचन प्रचूरता से किया गया है। किंतु भक्ति काव्यधारा के पश्चात् जो धारा रीति-काल में केशवदास एवं चितामणि द्वारा बहाई गई, वह बिहारी के समय तक रही और अंत में पद्माकर के समय तक बिलकुल मंद हो गई। रीतिकाल का प्रभाव समाज पर अच्छा नहीं पड़ा। जीवन की स्थायी तथा उच्च भावनाएँ लुप्त हो गईं। आधुनिक युग के प्रारंभ में तो उसकी और भी दयनीय दशा हो गई। इस समय पर न केवल जनता ने विदेशी चंगुल से निकलने का प्रयास किया अपितु साहित्यकारों ने भी अपना रुख बदला और अपनी लेखनी से उच्चादर्श एवं स्थायी भावों हेतु लेखन कार्य आरंभ किया। इस काल में दर्शन कोरा आध्यात्मवाद ही न रहा अपितु व्यवहारिक दर्शन हुआ।³

छायावादी कविताओं में दार्शनिक

विस्मय तथा वेदनात्मक अवसाद की प्रधानता रही है। जयशंकर प्रसाद के चिंतन में ये सभी तत्व देखने को मिलते हैं, विशेषकर कामायनी की रचना में उनके चिंतन के आत्मवादी तत्वों का भलीभाँति प्रदर्शन हुआ है। सत्य के स्वरूप निर्धारण के लिए दार्शनिक प्रयास या तो आत्मचिंतन से प्रारंभ होता है या वस्तुचिंतन से। भारतवर्ष में चिंतन का आकर्षण केंद्र मानव आत्मा रहा है। स्वयं को जानना ही संपूर्ण भारतीय दर्शन का सार है। आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान हो जाने पर इस सबका ज्ञान हो जाता है।⁴ प्रसाद जी के साहित्य में दार्शनिक चिंतन की आत्मवादी प्रवृत्ति पाई जाती है। दर्शन के विभिन्न प्रयोजनों में आत्मवादी चिंतन की भी शामिल किया जाता है। मानव मन-मस्तिष्क में कोई भी विचार बिना किसी प्रयोजन के उत्पन्न नहीं होता है। आत्मवादी चिंतन के भी अनेक प्रयोजन बताए गए हैं, जिसमें दुखों का नाश होना, आत्मबोध, विश्वबोध, सुख, समरसता और आनंद की प्राप्ति महत्त्वपूर्ण है।

समरसता

दो विपक्षी या विरोधी वस्तुओं के द्वंद्व का अभाव ही समरसता है। जिसमें दोनों वस्तुएँ समरस या समभाव जान पड़ती हैं। कामायनी में इस समरसता के सिद्धांत के द्वारा प्रसाद जी ने जीवन की अनेक जटिलताओं एवं विषमताओं के निवारण का मार्ग बताया गया है। जीवन के

सगराज्यिक सृजन
जुलाई-सितंबर 2021

283

वास्तविक विरोधों को श्रद्धा की मूलवर्तिनी सत्ता द्वारा अपहृत कर जीवन में समरसता और समन्वय स्थापित करने की अपूर्व आशाप्रद कल्पना प्रसाद जी ने कामायनी काव्य में की है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा द्वंद्व सुख और दुख के मध्य चलता है। कामायनी के आशा एवं श्रद्धा सर्ग में मनु के मन की विकलता को और श्रद्धा द्वारा दी जाने वाली आशा को बड़े ही सुंदर तरह से प्रसाद जी ने पंक्तिबद्ध किया है—

मनु का मन था विकल हो उठा,
संवेदन से खाकर चोट,
संवेदन! जीवन जगती को
जो कटुता से देता घोट।^१

मनु के मन की वेदना, कुण्ठा एवं असहाय जीवन के द्वंद्व को श्रद्धासर्ग की निम्नलिखित पंक्तियाँ भी प्रदर्शित करती हैं—

कहा मनु ने, “नभ धरणी बीच
बना जीवन रहस्य निरुपाय,
एक उल्का-सा जलता भ्रांत,
शून्य से फिरता हूँ असहाय।^१

श्रद्धा के आगमन पर जीवन में नई आशा का संचार होता है, प्रसाद जी ने निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से जीवन में आने वाली आशा को प्रदर्शित किया है। जैसे घनघोर कष्ट एवं दुख के दमनचक्र के पश्चात् जीवन में सुख की आहट होती है, तो मन स्वयं ही व्याकुल होकर प्रश्न कर बैठता है कि कौन हो तुम? कौन हो तुम जो सुख का संचार लिए आए हो।

“कौन हो तुम वसंत के दूत
विरस पतझड़ में अति सुकुमार!
घन तिमिर में चपला की रेख,
तपन में शीतल मन्द बयार।
नखत की आशा किरण समान,
हृदय के कोमल कवि की कांत-
कल्पना की लघु लहरी दिव्य
कर रही मानस हलचल शांत।”^१

जीवन कभी भी एक मार्गी नहीं रहता। यह उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। परिवर्तन समय का सबसे बड़ा गुण है, जिससे हमारे जीवन में समय-समय पर

परिस्थितियाँ एवं उनसे उत्पन्न भावों में पृथक्ता आती है। कोई भी विषमता शाश्वत नहीं है, प्रत्येक रात्रि के पश्चात दिवस होना अनिवार्य है। अपने जीवन को दुखमय मानकर बैठे मनुष्य को कामायनी के ये पंक्तियाँ अवश्य ही नई ऊर्जा एवं आशा से भर सकती हैं—

जिसे तुम समझे हो अभिशाप
जगत की ज्वालाओं का मूल,
ईश का वह रहस्य वरदान
कभी मत इसको जाओ भूल।^१

वास्तव में प्रसाद जी का जीवन स्वयं विषमताओं से परिपूर्ण रहा। जिसका सीधा प्रभाव उनके काव्य में भी दिखता है। जिस काल में उन्होंने सृजन कार्य किया वह काल भी राष्ट्रीय आंदोलन एवं सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल से परिपूर्ण था। वस्तुतः इस समय पर सामंजस्यकारी गुणों का अभाव देखने को मिलता है। समाज में वर्ग, वर्ण, प्रांत, भाषा, धर्म, संस्कृति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव व्याप्त था। वहीं दूसरी ओर विदेशियों द्वारा हमारी संस्कृति एवं राष्ट्रीयता पर प्रत्यक्ष रूप से अंकुश लगाने का कार्य अभी भी किया जा रहा था। जीवन, समाज एवं राष्ट्र में व्याप्त विषमता के दूषित प्रभाव को दूर करने के लिए ही समरसता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि प्रकृति में विषमता तो स्पष्ट है, नियंत्रण के द्वारा उसमें व्यावहारिक समता का विकास नहीं हो सकता। भारतीय आत्मवाद की मानसिक समता ही उसे स्थायी बना सकती है।^१ इसी आत्मवाद की मानसिक समता को पुनः स्थापित करने के लिए प्रसाद ने प्रत्येक प्राणी को समरसता का अधिकारी बताते हुए कहा कि विषमता के समुद्र में व्यथा की नीली लहरों के उठने से प्राणियों के सुख की मणियाँ जो इधर-उधर बिखर जाती हैं वे सुख-मणियाँ समरसता द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं अर्थात् विषमता कष्टदायिनी है और समरसता सुख एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है—

विषमता की पीड़ा से व्यस्त

हो रहा स्पंदित विश्व महान,
यही दुख सुख विकास का सब
यही भूमा का मधुमय दान।
नित्य समरसता का अधिकार,
उमड़ता कारण जलधि समान,
व्यथा से नीली लहरों बीच
बिखरते सुखमणि गण युतिमान।^१

आनंदतत्व

वस्तुतः आनंद वह अवस्था है जिसे भोक्ता और भोग्य या अहं और इहं अर्थात् व्यक्ति और शेष विश्व में स्थापित हो जाता है। प्रसाद जी ने आनंदवाद का अनुसरण करते हुए सच्चित् आनंद आत्मा को सर्वान्तर माना है। यह समस्त गोचर विश्व उसी को आनंदमयी अभिव्यक्ति है। उसके सृजनात्मक शक्ति उसके विश्व रूप को अभिव्यक्ति करती है। कामायनी में अनेक स्थलों पर दुखवाद, अनित्यवाद और कर्म की धारणाओं का प्रस्फुटन हुआ है। अनेक दुखवाद तथा अनित्यवाद को मान्यता नहीं दी और आत्मवाद तथा तदाश्रित आनंदवाद को एकमात्र आदर्श के रूप में प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में मानव इसलिए आनंद से वंचित नहीं है, क्योंकि उसके पास साधनों का अभाव है, धन का अभाव है, शक्ति का अभाव है, बल्कि उसमें अकर्मण्यता आ गई है, मानव लक्ष्यविहीन होकर पथभ्रष्ट हो गया है, उसकी चेतना जड़ता की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ को प्रदर्शित करती कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं—

यहाँ सतत संघर्ष, विफलता
कोलाहल का यहाँ राज है,
अंधकार में दौड़ लग रही
मतवाला यह सब समाज है।
स्थूल हो रहे रूप बनाकर
कर्मों की भीषण परिणति है,
आकांक्षा की तीव्र पिपासा,
ममता की यह निमर्म गति है।^१
उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि जीवन में आनंद का होना या न होना

वास्तव में चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। परंतु जयशंकर प्रसाद के रचनाकाल से लेकर वर्तमान समय तक भी यह स्थिति बदल नहीं पाई है। आज भी पूरा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व भौतिकता को पाने की अंधी दौड़ में शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर भौतिक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करे बैठा है कि इससे उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। परंतु एक संसाधन जुटाने के बाद दूसरे की चाह और दूसरे के बाद तीसरे की... इस अंधी दौड़ का कहीं विराम नहीं मिलता है। जिस आनंद को मनुष्य पाना चाहता है, वह तो उसकी चेतना में व्याप्त है। इसी कारण प्रसाद जी ने विश्व की समस्त कामनाओं का मूल रहस्य आनंद को स्वीकार किया है और इसके लिए वे चेतना को महाचेतना बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

*चेतन का साक्षी मानव
हो निर्विकार हंसता सा,
मानस के मधुर मिलन में
गहरे-गहरे धंसता सा।¹²*

प्रसाद जी ने यह भी स्वीकार किया है कि जिस तरह वासनात्मकता युक्त रति आदि वृत्तियाँ ही साधारणीकरण द्वारा भेद-विगलित हो जाने पर आनंद स्वरूप हो जाती हैं और उनका आस्वाद ब्रह्मास्वाद के तुल्य हो जाता है, उसी तरह जीव की कितनी वृत्तियाँ भी जैसे ही आत्मानंद में तल्लीन हो जाती हैं वैसे ही वह समाधि सुख को अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और अखण्ड आत्मानंद स्वरूप हो जाता है।¹³ प्रसाद जी ने आनंद की प्राप्ति हेतु वैराग्य धारण करने अथवा विमुख होने का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है। वे तो जगत को ही ब्रह्म का विराट रूप मानते हैं। अतः जगत से विमुख होना ब्रह्म से ही विमुख होने के समान है। इसलिए प्रसाद ने इस जगत में रहते हुए ही इसमें पूर्ण आस्था एवं विश्वास प्रकट करते हुए जगत् के

प्रत्येक पदार्थ से समरस हो जाने की सलाह दी है।¹⁴ प्रत्येक प्राणी को सुखी बनाकर अपने सुख का विस्तार करना ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। एकनिष्ठ स्वार्थ भावना से ग्रसित होकर कार्य करना सदैव विनाशकारी तत्वों को जन्म देता है। इसी कारण प्रसाद जी ने संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतना का अनुभव करते हुए कण-कण को अपना ही मानने का अनुरोध किया है।

आनंद ही मोक्ष है और आनंद ही ब्रह्म है। आनंद से परे कुछ नहीं है। इसके लिए जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त होना परमावश्यक है। जिस प्रकार किसी घर की चारों दीवारें गिर जाने से घर के अंदर घिरा हुआ आकाश घर के बाहर के आकाश के साथ एक हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा के जड़ता एवं अविद्यारूपी आवरण के दूर होने पर जीवात्मा तथा परमात्मा एक हो जाते हैं, और 'पूर्णता' एवं 'अखण्डता' को प्राप्त करते हैं। इस अखण्ड स्वरूप और उससे मिलने वाले आनंद का कभी भी नाश नहीं होता है। कामायनी के आनंद सर्ग की अंतिम पंक्तियों में प्रसाद जी ने इन भावों को व्यक्त किया है—

*समरस थे जड़ या चेतन
सुंदर साकार बना था,
चेतनता एक विलसती
आनंद अखंड घना था।¹⁵*

समग्रतः कहा जा सकता है कि जीवन तथा दर्शन दोनों का मुख्य उद्देश्य एक ही है और वह है परमानंद की प्राप्ति। इसे ही चरम दुख निवृत्ति या मोक्ष कहा जाता है। इसी को परमात्मा, परब्रह्म, आत्मा या ब्रह्म भी कहते हैं। यही वास्तव में दर्शन का विषय है। संभवतः इसी लिए कहा गया है—'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः।' इस उक्ति को कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने पूर्ण सार्थकता के साथ प्रस्तुत किया है। चिंता सर्ग से कामायनी का आरंभ

करके आनंद सर्ग पर समाप्त करना वास्तव में जीवन की यात्रा को प्रदर्शित करने जैसा है। जिसमें चिंता अर्थात् दुख से आनंद की यात्रा के मध्य इड़ा अर्थात् बुद्धिवाद मानव के दुख को कुरेदने का कार्य करता है। परंतु संपूर्ण यात्रा में प्रसाद जी इस तथ्य को उद्घाटित करने में सफल होते हैं कि हृदय (श्रद्धा) एवं बुद्धि (इड़ा) के मध्य समरसता के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता और इस तप के माध्यम से ही अखण्ड आनंद के परम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है।

संदर्भ सूची :

1. मिश्र, उमेश, भारतीय दर्शन, हिंदी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1957, पृ. 5
2. अग्रवाल, पद्मचंद्र, हिंदी साहित्य के दार्शनिक आधार, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा, 1954, पृ. ग
3. वही, पृ. '
4. श्रीवास्तव, डॉ. जगदीश प्रसाद, प्रसाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि, पुस्तक संस्थान, कानपुर, 1973, पृ. 30
5. प्रसाद, जयशंकर, कामायनी, भारती-भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 1958, आशा सर्ग पृ. 36
6. वही, श्रद्धासर्ग, पृ. 48
7. वही, श्रद्धा सर्ग, पृ. 50
8. वही, श्रद्धा सर्ग, पृ. 53
9. सक्सेना, द्वारिकाप्रसाद, प्रसाद-दर्शन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1969, पृ. 272
10. प्रसाद, जयशंकर, पूर्वोक्त, श्रद्धासर्ग, पृ. 54
11. वही, रहस्यसर्ग, पृ. 267
12. वही, आनंद सर्ग, पृ. 289
13. सक्सेना, द्वारिका प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ. 276
14. वही, पृ. 276
15. प्रसाद, जयशंकर, पूर्वोक्त, आनंद सर्ग, पृ. 294

असिस्टेंट प्रोफेसर,
हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश